

HAMON NG MGA GURO SA PAGGAMIT NG PHILIPPINE INFORMAL READING INVENTORY SA FILIPINO

Brian S. Delopere and Annabelle L. Balderian, Ed.D.

Leyte Normal University, Tacloban City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11317913>

ABSTRACT (ABSTRAK)

Nilayon ng pananaliksik na ito na tukuyin ang karanasan ng mga guro sa paggamit, hamon, at mekanismo sa pagpapatupad ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino bilang kagamitan sa pagtaya sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Nagsilbing kalahok ang mga guro ($s=16$) na nasa ika-7 hanggang ika-10 baitang ng *Junior High School* sa ika-2 distrito ng dibisyon ng Leyte, DepEd. Mula sa deskriptibong uri ng pananaliksik sa anyong penomenolohikal, isinagawa ang pangangalap ng datos sa pakikipanayam at *Focus Group Discussion (FGD)* gamit ang gabay-panayam (interview guide) at sinuri gamit ang *Collaizzi's 7 Steps of Data Analysis*. Sa danas ng paggamit sa Phil-IRI, apat na hakbangin ang binigyang-diin: (1) *Initial Screening using the Phi-IRI Group Screening Test*; (2) *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-test)*; (3) *Provision of Specialized Instruction or Intervention*; at (4) *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-test)*. Mula rito, natuklasan ang paggamit ng mga guro sa Phil-IRI ay nakatuon sa layunin ng pagtaya sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Dagdag pa, lumabas na may mga hamon ang mga guro sa paggamit ng Phil-IRI na nauugnay sa materyal at pagsasagawa nito. Ganoon pa man, may mga mekanismo ng pagkaya ang mga guro sa mga hamong nararanasan upang tugunan ang mga usapin at suliranin ng programa. Sa huli, nabuo ang isang siping-gabay na naglalayong magbigay ng komprehensibong paglalarawan sa paggamit ng Phil-IRI. Kaya, iminungkahi ng pag-aaral ang paggamit sa siping-gabay, at magdisenyo pa ng mga programang nauugnay sa pagpapalalim sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Susing salita: *hamon, mekanismo ng pagkaya, paggamit, Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI), siping-gabay*

INTRODUCTION (ANG SULIRANIN)

Sa larangan ng edukasyon, patuloy na inaalang ng mga guro ang mabisang paraan upang masukat at mapaunlad ang pagtuturo ng pagbasa sa wikang Filipino. Maraming mga mahalagang materyal ang ginagamit upang maunawaan ang kasanayan sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral. Ang paghahanda at pagpapaunlad ng kagamitang pampagtuturo-pampagkatuto ay nakatutulong sa guro upang maihatid ang kaalaman sa pagbasa. Ganoon pa man, sa kabila ng mga potensiyal at kapaki-pakinabang na instrumento, hindi maikakaila na may mga hamon pa rin sa paggamit nito sa loob ng mga silid-aralan.

Pinagtibay sa Batas Republika Bilang 10533, Seksyon 10 (3) na Batas sa Pinabuting Batayang Edukasyon (2013), ang paggawa at pagpapaunlad ng mga lokal na gawang kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto ay dapat hikayatin. Ang pag-apruba ng mga materyal na ito ay dapat ibigay sa panrehiyon at dibisyong yunit ng edukasyon alinsunod sa mga pambansang patakaran at pamantayan.

Mahalaga ang pagbasa at pagsuri para sa ikauunlad ng kaalaman ng kabataan. Ang pagbasa ay nagsisilbing isa sa mga limang kasanayang pangwika, kabilang ang pakikinig, pagsasalita, pagsulat at panonood. Sa pamamagitan ng pagbasa ay napalalawak ang kaalaman sa iba't ibang larangan, nakapagdudulot ng samot-saring damdamin, at nakapagpahahayag ng pananaw ng isang tao. Bagamat, hindi magagawang makamit ang lubos na pag-unawa kung mayroong mga salik at dahilan na nakaaapekto sa mapanuring pagbasa. Samakatuwid, ang *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) ay itinuturing na kagamitang angkop sa pagpapabuti ng kasanayang akma sa ika-21 siglo.

Ang pagbasa ay kaakibat ng pag-uugali kung saan natututo ang mga mag-aaral, nakakukuha ng kaalaman at nagkakaroon ng bagong kasanayan. Maraming mga mag-aaral ang pinagkaitan ng mga karapatang matuto ng mga kakayahan sa pagbabasa dahil sa iba't ibang dahilan at salik na nagtatangkang pigilan ang mga pagkakataong makamit ang mas mahusay na akademikong pagganap (Olivar et al., 2014).

Sa kaso ng Pilipinas, mayaman ang bansa sa samot-saring anyo at hubog ng panitikan na naglalarawan sa kalinangan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga panitikang ito ay ang mga kuwentong-bayan, maikling kuwento o maikling katha, sanaysay, tula, dula, nobela, balagtas, parabula, bugtong, salawikain, kasabihan, pabula, alamat, tanaga, bulong, awiting-bayan, epiko, pelikula, at mga iskrip na panradyo, pantelebisyon at pampelikula. Katulad din ito ng mga akdang pampanitikan ng ibang bahagi ng mundo (Mangahis, 2014).

Ang ganoong paglalarawan sa mayamang kalipunan ng mga panitikang Pilipino ay nagpapahiwatig na hindi gaanong mahirap ang pagtuturo ng pag-unawa sa pagbasa ng mga panitikan o teksto sa mga mag-aaral dahil sa paglaganap ng mga makabagong kagamitan sa pagtuturo. Subalit, ang katotohanan ay may mga suliraning kinakaharap

ang mga guro sa pagtuturo nito. Kabilang na rito ang kawalan ng mga materyal na makapagbibigay-diin sa pagtuturo ng mga akda. Sa karagdagan, ang mga guro ay nakararanas ng mga hamon sa pagpili ng mga paraan at halimbawang dapat gamitin sa klase at lalim ng dapat gawing pagtalakay sa kontekstong historikal ng mga akda sa pagtuturo ng panitikan sa mga mag-aaral. Dagdag pa, kailangang sagutin ng guro kung pormalismo ba o historikal ang pamamayanihin pananaw sa pagtuturo ng panitikan (Lucas, 2014).

Ang sosyo-ekonomikong salik sa edukasyon ang isa sa mga tinukoy na may malaking epekto sa mababang pag-unlad sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa Filipino. Maaaring may kaugnayan sa ginagamit na kurikulum ng sistema ng edukasyon sa bansa at ang karampatang estratehiya ng mga guro upang maipatupad ang mga kompetensi na nakapaloob dito. Sa kasalukuyang kurikulum ng K to 12 na ipinapatupad sa mga paaralan sa bansang Pilipinas, pangunahing tunguhin ng nasabing kurikulum na makalinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literasi. Kaya naman, ang pag-aaral ng asignaturang Filipino sa antas sekundarya, inaasahan na naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring pag-iisip at may pagpapahalagang pampanitikan pambansa at paggamit ng teknolohiya upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino (DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum sa Filipino, 2016).

Nakasaad sa DepEd Memorandum Bilang 39, Serye 2012, ang alituntunin sa pagtugon sa mga puwang sa pagkatuto at pagpapatupad ng pagbasa at pagsulat bilang programa sa mga sekundaryang paaralan, kinilala ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) na karamihan sa mga sekundaryang paaralan ay nailagay sa isang pagpapahusay ng kasanayang programa upang matugunan ang mga kakulangan sa pagkatuto. Upang magkaroon ng sistematikong proseso, ang nabanggit na kautusan ay nagpayo sa mga paaralan na magbalangkas ng mga programa at interbensyon sa loob ng nasabing alituntunin.

Alinsunod nito ay itinatag ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) sa Pilipinas ang mga programa upang hikayatin ang pagbabasa at isulong ang pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa sa kabataang Pilipino. Isa sa mga programang ito ay ang *Philippine Informal Reading Inventory Program* (Phil-IRI) na mandato ng DepEd para sa pagpapatupad sa lahat ng paaralan sa bansa upang tugunan ang mga isyu tungkol sa pagpapabuti ng literasi ng mga mag-aaral. Ang *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) ay nilikha upang magbigay sa mga guro sa silid-aralan ng isang kasangkapan para sa pagsukat at paglalarawan ng pagganap sa pagbasa. Ito ay isang kagamitan sa pagtatasa na binubuo ng mga sinuring sipi na idinisenyo upang matukoy ang antas ng pagbabasa ng isang mag-aaral. Ang Phil-IRI ay nagbibigay lamang ng pagtatantiya ng mga kakayahan ng mag-aaral at maaaring gamitin kasama ng iba pang maaasahang mga kagamitan sa pagtatasa (Pado, et al., 2018).

Gayunpaman, pagkatapos ng mga taon ng pagpapatupad ng programa mula noong 2011 sa antas elementarya, may mga katanungan, pangamba at kahirapan pa ring nararanasan lalo na sa panig ng mga guro hinggil sa bisa ng programa. Bunga nito,

isang binagong patnubay para sa Phil-IRI ang ipinatupad at binalangkas sa pamamagitan ng DepEd Order Blg. 14, serye 2018 o *Policy Guidelines on the Administration of the Revised Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) na ipinakilala sa antas sekundarya. Ang pagbuo ng Phil-IRI ay isa sa mga inisyatiba na inilagay bilang suporta sa *Every Child A Reader Program* (ECARP). Sa kontekstong ito, kung isasaalang-alang ang ipinatupad sa elementaryang antas, ang mga makabuluhang nagtapos sa elementarya ay tinasa pa rin bilang mabagal o hindi mambabasa. Sa pagpalilinaw, ang sistema ng edukasyon ay nahaharap pa rin sa mga isyu tungkol sa literasi at pagpapabuti lalo na sa malawak na bilang ng mga mag-aaral na may katayuang nahuhuli sa pagbabasa at pagsulat at nagpapakita ng mahinang pagganap sa pag-unawa sa pagbasa.

Binigyang-diin sa pag-aaral nina Cabalo at Cabalo (2019), na ang kasanayan sa pagbasa ay nasa kamay ng mga guro batay sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa sa pagbasa sa mga paaralan. Subalit ang ganoong prinsipyo ay hindi nagiging madali lalo na kung ang mga mag-aaral ay hindi pa handa sa kanilang lebel na kinabibilangan. Kaya naman, bago makapagdisenyo at makapagbigay ang mga guro ng angkop na pagtuturo sa pagbasa para sa mga mag-aaral, dapat ay armado ng impormasyon ang mga guro tungkol sa kasalukuyang antas at kakayahan sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapatupad ng patakaran at interbensyon sa pagbasa na pinangasiwaan ng mga guro, ang paaralan ay magiging matagumpay sa pagkamit ng mataas na pagganap sa pagbasa, pagbuo at pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Ang pagsiyasat sa paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI), ang magsisilbing daan upang masuri ang mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa paggamit nito. Ganoon pa man, maliban sa pagpayabong sa kasanayang pagbasa ng mga mag-aaral, nalilining rin ang iba't ibang kasanayan sa makabagong kurikulum tulad ng kolaborasyon, komunikasyon, at malikhaing pag-iisip. Sa tagubilin ng pananaliksik ni Trujillo (2014) na magkaroon ng mga *multi-level* na kagamitan sa pagpapaigting ng kabihasaan ng kakayahang pagbasa, umigting ang hangarin na magsagawa ng isang pag-aaral na alamin ang paggamit ng mga guro sa mga kagamitan sa pagbasa. Bukod pa rito, hangarin ng pananaliksik na magbigay ng malaking ambag tungo sa pagbuo ng siping-gabay sa mga guro sapagkat limitado at salat ang mga literatura at pag-aaral na nakapokus sa paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino ng *Junior High School*, sa ikapito hanggang ikasampung baitang.

Paglalahad ng Suliranin (Research Questions)

Layunin ng pag-aaral na masiyasat ang paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino. Tinitiyak sa pag-aaral na ito na masagot ang sumusunod na tanong:

1. Ano ang paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino batay sa:
 - 1.1 *Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)*;
 - 1.2 *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)*;
 - 1.3 *Provision of Specialized Instruction/Intervention; at*
 - 1.4 *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)*?
2. Ano ang hamon ng mga guro sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (PHIL-IRI) sa Filipino?
3. Ano ang mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa mga hamon sa paggamit *Philippine Informal Reading Inventory* (PHIL-IRI) sa Filipino?
4. Ano ang interbensiyong nabuo sa paggamit *Philippine Informal Reading Inventory* (PHIL-IRI) sa Filipino?

METHODOLOGY (METODOLOHIYA)

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng deskriptibong uri ng pananaliksik sa anyong penomenolohikal upang masiyasat ang paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino, gamit ang binuong gabay panayam o *interview guide*. Karaniwan sa penomenolohikal na anyo ang pag-aaral sa estruktura ng iba't ibang uri ng karanasan mula sa pag-unawa, pag-iisip, memorya, imahinasyon, damdamin at pagkukusa sa kamalayan ng katawan, katawaning pagkilos, at panlipunang aktibidad, kabilang ang linggwistik na aktibidad (Cuenco et al., 2019). Layunin ng ganitong lapit sa pananaliksik na maipahayag at maobserbahan ang ibang aspekto o anggulo ng isang penomenon, ito rin ay isang pamamaraan kung saan ang mananaliksik ay walang kontrol sa mga baryabol. Sa konteksto ng pag-aaral, angkop at mainam ang disenyong ito sapagkat pokus ng pananaliksik ang mga naratibong danas ng mga guro sa paggamit ng Phil-IRI bilang emperikal na batayan sa pagbuo at pagtaguyod ng awtput ng pag-aaral.

Research Local (Lokal ng Pag-aaral)

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pampublikong paaralan na matatagpuan sa ikalawang distrito ng dibisyon ng Leyte. Ang ikalawang distrito ng pansekundaryang paaralan sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga programa at kampanya ng kagawaran. Ito ay kasalukuyang sumasailalim sa mga pagbabago upang makamit ang layunin ng de-kalidad na edukasyon at “*Education for All*”. Sa pagtitiyak, ang napiling mga paaralan ay may mga hamon kinahaharap katulad ng kakulangan sa mga angkop at napapanahong kagamitang pampagkatuto-pampagtuturo na lubos na nakaaapekto sa pag-unlad ng kaalaman partikular na sa kasanayang pagbasa ng mga mag-aaral (DepEd Region VIII, 2022).

Research Participants (Mga Kalahok ng Pag-aaral)

Ang mga kalahok ng pananaliksik na ito ay mga piling guro ng Filipino sa pampublikong paaralan ng ikalawang distrito ng dibisyon ng Leyte. Sa pagtukoy sa mga kalahok, ginamit ng mananaliksik ang *purposive sampling* upang matiyak ang paglalarawan sa kalahok na naging bahagi ng pag-aaral upang matugunan ang mga tinukoy na layunin ng pananaliksik. Ang *purposive sampling* ay isang uri *non-probability sampling* na kung saan ibinabatay ng mananaliksik sa kaniyang malayuning paghuhusga ang pagpili ng mga miyembro ng populasyon na lumahok sa pag-aaral. Ang pamaraang ito ng *survey sampling* ay nangangailangan ng pagkakaroon mananaliksik ng paunang kaalaman tungkol sa layunin ng pag-aaral upang maiangkop ang mga katangiang dapat taglayin ng mga kalahok upang maging karapat-dapat sa pagsangkot sa pananaliksik (Crossman, 2019). Ang napiling kalahok sa pag-aaral na ito ay labing-anim (16) na guro ng sekondarya sa natukoy na lokal ng pag-aaral na masusing pinili batay sa binuong pamantayan o *inclusion criteria* ng mananaliksik upang matiyak ang kuwalipikasyon at kaangkupan ng pagsangkot sa isinagawang pag-aaral. Ginamit ang sumusunod na pamantayan sa pagpili ng kalahok: (1) Ang guro ay nagtuturo sa isang pampublikong paaralang *Junior High School* sa Kagawaran ng Edukasyon sa ikalawang distrito ng dibisyon ng Leyte; (2) Ang guro ay nagtuturo ng asignaturang Filipino sa ano mang baitang mula ikapito hanggang ikasampung baitang ng *Junior High School*; (3) Ang guro ay nakagamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) bilang pagtataya sa kakayahang pagbasa ng mga mag-aaral; at (4) Ang guro ay may kawilihan na maging bahagi ng pag-aaral.

Research Instrument (Instrumentong Ginamit sa Pag-aaral)

Ang ginamit na instrumento sa pag-aaral ay ang gabay sa panayam o *interview guide*. Ang mga pangunahing katanungan na ginamit ng mananaliksik ay mula sa layunin ng pag-aaral na naging daan sa paghahanda ng gabay na panayam na nakapagbigay ng datos na kinakailangan upang mabuo ang mga kongklusyon at rekomendasyon ng pag-aaral na ito.

Ang mga tanong ay binuo ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay naglayong mangolekta ng ilang personal na impormasyon tungkol sa mga kalahok. Samantala, ang

ikalawang bahagi naman ay ang mga gabay na tanong. Ang bahaging ito ay nagbigay ng mga hanay na mga tanong na sinagot o tinugunan ng mga kalahok sa pamaraang naratibo.

Parehong gabay sa panayam o *interview guide* ang ginamit sa *Focus Group Discussion* pagkatapos isagawa ang indibiduwal na panayam sa lahat ng kalahok. Ang instrumento ng pag-aaral na ito ay idinaan sa pagsusuri at balidasyon ng tagapayo ng mananaliksik at ng lupong tagasulit o *panel mentors*.

Process in Gathering Data (Paraan ng Pangangalap ng Datos)

Makikita sa bahaging ito ang malinaw at detalyadong hakbang na isinagawa ng mananaliksik sa pangangalap ng datos upang tugunan ang mga pangunahing layunin ng pag-aaral.

Pahintulot mula Superbisor ng Distrito at Punong-Guro ng Paaralan upang Maisagawa ang Pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay dumaaan sa hakbang ng pagbibigay ng liham pahintulot sa superbisor at punong-guro ng pansekundaryang paaralan ng ikalawang distrito ng dibisyon ng Leyte sa sangay ng Kagawaran ng Edukasyon upang makuha ang permiso na maisagawa ang pag-aaral sa piling mga guro na target na kalahok ng pag-aaral. Bago pa man ipasa ang mga liham sa opisina ng mga nabanggit, tiniyak muna ng mananaliksik na ito ay pinagtibay ng kaniyang tagapayo ganoon din ng mga kinauukulan sa paaralang graduwado ng Leyte Normal University. Personal na painaaprubahan ng mananaliksik ang liham sa mga ulong-guro at mga guro ng departamento at tugunan agad ang paglilinaw ng mga ito sa pag-aaral. Nagbigay ng nakalaang mga talatakdan o iskedyul upang maging sistematiko ang pagtugon sa pag-aaral.

Pagkilala sa mga Kalahok. Nakipag-usap ang mananaliksik sa mga tiyak na kalahok sa isinagawang pag-aaral. Sa mga naging target na kalahok, tiniyak ng mananaliksik ang pahintulot ng mga ito na magbahagi ng kanilang danas sa paggamit ng kagamitang Phil-IRI. Tiniyak din ng mananaliksik na boluntaryo at hindi sapilitan ang paglahok ng mga guro sa pamamagitan ng pamamahagi at pagpapalagda sa mga *consent form* bilang tanda ng pagsang-ayon na sumailalim sa pakikipanayam. Ang mga *consent form* na ibinigay ay sinuri ng tapayo ng mananaliksik at pamunuan ng LNU Graduate School bilang patunay na ang ginawang pag-aaral ay balido at may pahintulot mula sa mga kinauukulan.

Kumpirmasyon ng Pahintulot at Pag-iiskedyul. Tiniyak ng mananaliksik ang kumpirmasyon ng pagsangkot ng mga target na kalahok ng pag-aaral. Pagkatapos makuha ang kanilang pagsang-ayon, hiningi ng mananaliksik ang kanilang iskedyul kung kailan maaaring maisagawa ang panayam na ginawa nang harapan o *face-to-face* at maingat na sumunod sa mga protokol pangkalusugan at pangkaligtasan. Ang kanilang ibinigay na iskedyul ang sinunod ng mananaliksik bilang tugon sa pangangailangan na hindi dapat maabala ang iba pang mahahalagang gawain ng mga kalahok.

Panayam. Ang paraang panayam sa mga kalahok sa pag-aaral ay isinagawa sa loob ng isang linggo. Ang pakikipanayam sa mga kalahok na guro ay ginawa sa bawat araw. Ang pagkalap ng datos ay tumagal ng tatlong (30) minuto hanggang isang (1) oras sa pamamagitan ng harapan o *face-to-face* na panayam. Sa isinagawang panayam, sinunod ang inihandang gabay sa panayam o *interview guide* at itinala ang mga datos na nakalap. Ang panayam ay inirekord gamit ang pagsusulat at *voice recorder* ng *cellphone*, sa pahintulot ng kalahok, para sa mabilis na paghanda ng sipi o transkripsyon ng mga datos.

Focus Group Discussion (FGD). Isinagawa naman ang *Focus Group Discussion (FGD)* pagkatapos ng indibiduwal na panayam sa mga kalahok. Ang lahat ng kalahok ay nagsasama-sama at nagsasagawa ng FGD gamit ang *interview guide* upang maberepika, makumpirma, at ma-triangulate ang datos na nakuha. Ang FGD ay isinagawa nang harapan o *face-to-face* sa bawat paaralan. Ang mananaliksik ang nagsilbing tagapagdaloy at tagapagtala ng katitikan ng mga naibabahagi sa FGD.

Pagproseso sa mga Nakalap na Datos. Ang mga datos o transkripsyon ay sinuri batay lamang sa kondisyong ibinigay ng bawat katanungan na buo at walang bawas. Gamit ang *data triangulation*, nalikom ang mga datos mula sa nilalaman, pormat, presentasyon at organisasyon, at katumpakan at napapanahong impormasyon na maaaring magkakapareho o magkakaiba. Pinakinggan ng mananaliksik ang mga nairekord na panayam sa mga kalahok at inihanay sa isang pagtitipon ng *digital* na pormat bilang transkripsiyon. Samantala, ang mga mungkahi ng mga guro sa paraan ng panayam ay tinipon sa *Microsoft Word* at *Excel*. Ginamit ang *Microsoft Word* at *Excel* sa pag-analisa ang mga datos na napili. Inihanda rin ng mananaliksik ang *coding list* na naglalaman ng *coding frames* kung saan makikita ang mga hanay ng mga sinuring yunit, mga nabuong tema at sab-tema, mga kategorya na may kalakip na mga sanggunian at lokasyon ng pinaghangunan. Ginawa itong pangunahing batayan sa pagbuo ng kagamitang interbensyon.

Binigyang-pansin din ang *data saturation* na tumutukoy sa punto sa proseso ng pananaliksik kung kailan walang nang natutuklasang bagong impormasyon sa pagsusuri ng datos, at ang kalabisan na ito ay nagpapahiwatig sa mananaliksik na maaari nang tumigil sa pangongolekta ng datos. Ang *saturation* ay nangangahulugan na ang isang mananaliksik ay maaaring makatiyak na ang karagdagang pagkolekta ng datos ay magbubunga ng mga katulad na resulta at magsisilbing kumpirmasyon sa mga umuusbong na tema at kongklusyon. Kapag masasabi na ng mga mananaliksik na nakakolekta na ng sapat na datos upang makamit ang layunin sa pananaliksik, dapat iulat kung paano, kailan, at sa anong antas makamit ang saturation ng datos (Faulkner at Trotter, 2017).

Ipinakikita sa Figyur 1 ang ginawang proseso ng mananaliksik sa pangangalap ng datos upang tiyak na matugunan ang mga layunin ng pag-aaral.

Figyur 1. Pagproseso sa mga Nakalap na Datos

RESULTS (RESULTA)

Ang kabanatang ito ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi, ang mga danas ng mga guro sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino, ang mga hamon ng mga guro sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino, at ang mga mekanismo ng pagkaya sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino. Ang pangangalap ng datos ay sa pamamaaraang indibiduwal na panayam at pagsasagawa ng *Focus Group Discussion* (FGD). Matutunghayan ang mga nabuong tema at sab-temang mula sa isinagawang pagsusuri gamit ang *Collaizi's 7 Steps of Data Analysis*.

1. Paggamit ng mga Guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) Sa Filipino

Inilahad ng mananaliksik sa layunin ng pag-aaral na matukoy ang danas ng mga guro sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino. Ito ay nahahati sa sumusunod na bahagi:

Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)

Ang pagtukoy ng unang hakbang sa paraang ginamit ng mga guro sa pagsasagawa ng *Philippine Informal Reading Inventory* sa Filipino ay isa sa mga tinukoy sa pag-aaral na ito. Ang pagsasakatuparan ng *Initial Screening using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)* ang unang hakbangin ng isang guro.

Batay sa isinagawang pagsusuri, natuklasan na may iba't ibang karanasan ang mga guro sa paggamit ng Phil-IRI sa unang yugto ng paggamit hinggil sa *Initial Screening*

Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST). Sa pagsusuri ng mananaliksik lumutang ang sumusunod na karanasan ng mga guro:

Pagtukoy sa Kahandaan ng mga Mag-aaral. Mula sa isinagawang panayam sa mga guro, nakita sa hakbangin ang pagtukoy sa kahandaan ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga teksto o akda. Sa tugon nina Kalahok A, Kalahok B at Kalahok C, binibigyan ang buong klase o mga mag-aaral ng mga babasahing may kinalaman sa paksa na may kaakibat na mga katanungan. Batay sa resulta na makukuha mula sa kagamitan, inuuri ang mga mag-aaral sa antas ng kanilang pagbasa, mayroong nahahanay sa antas ng pagkabigo, pagkatuto, malaya at di-makabasa. Ayon sa pahayag ni Kalahok B:

“Masusukat dito ang kahandaan ng mag-aaral sa pagbabasa na may pag-unawa o reading comprehension. Paghahanda ng isang maikling babasahin o reading selection na binubuo ng ilang pangungusap lamang at madaling masagot ng mga mag-aaral bilang paunang pagtataya sa pagbasa.”

Dagdag pa ni Kalahok M at Kalahok N, nagiging halaw ang kagamitan sa mga kaalaman ng mga bata sa larangan ng pagbasa. Paliwanag ni Kalahok M:

“Bilang isang guro, ginagamit ko ang Phil-IRI upang matukoy ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagbasa. Kailangang masunod ang mga pamantayang nakasaad sa Phil-IRI. Ang mga mag-aaral ay hindi lamang magaling bumasa, kailangang magaling umunawa sa tekstong binasa.”

Paggamit ng Iba't Ibang Paraan o Estratehiya. Sa pahayag nina Kalahok F at Kalahok J, lumutang na isinasagawa nila ang paggamit ng Phil-IRI sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan tulad ng pasulat na pagtataya, pagpapabasa nang malakas at pagpapabasa nang tahimik. Ayon sa paglalarawan ni Kalahok J:

“Nagbibigay kami ng dalawampung (20) aytem na pagsusulit pagkatapos basahin ng tahimik ng mga mag-aaral ang isang kuwento upang malaman kung sino sa kanila ang kailangan pang bigyan ng karagdagang pagsubok.”

Parsiyal na Paggamit sa Phil-IRI. Sa pagbabahagi nina Kalahok H at Kalahok I, binigyang-diin na kadalasang hindi nila ginagamit ang kabuoang kagamitang Phil-IRI mula sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Bagkus, kumukuha lamang ng ibang sanggunian o aklat ang mga kalahok upang maging angkop sa kinabibilangang lebel ng mga mag-aaral. Sa pagpapaliwanag ni Kalahok P:

“Sinusuri ko muna ang tekstong gagamitin sa pagsasagawa ng Phil-IRI. Kung ito ba ay akma sa taon ng mag-aaral.”

Paggamit na Naaayon sa Pamantayan. Sa karanasan ni Kalahok E, ginagamit nila sa kaniyang paaralang kinabibilangan ang kagamitang Phil-IRI sa *initial screening* o paunang pagtataya base sa pamantayang inilahad ng DepEd. Pinapatunayan sa pahayag ni Kalahok E:

“Ang paaralang kinabibilangan ko ay nagsasagawa ng oral reading test sa pasukan, ang resulta nito ang siyang binabasehan kung saang section mapapabilang ang mga mag-aaral. Ang mga batang macoconsider na non-reader ay may specific na section na kabibilangan. Ang Phil-IRI ay sa kanila mismo naka-focus.”

Ang mga nabuong mula sa mga naibahaging karanasan sa paggamit ng mga guro sa paraan ng pagsasagawa ng Phil-IRI sa hakbanging *Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)*, nagpakita na ginagamit ito ng mga kalahok upang matukoy ang kahandaan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Nagsasagawa rin ng iba’t ibang pamamaraan o estratehiya ang mga guro katulad ng pasulat na pagtataya, pagpapabasa nang malakas at pagpapabasa nang tahimik. Mayroon ding mga guro na parsiyal lamang ang paggamit at hindi ang kabuoang kagamitang Phil-IRI sa halip ay kumukuha lamang sa iba pang sanggunian o aklat. Natuklasan din na may gurong kalahok na gumagamit at isinasakatuparan ang Phil-IRI ayon sa pamantayang inilahad ng DepEd.

Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)

Sa ikalawang hakbang ng paggamit ng Phil-IRI – ang *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)*, naibahagi ng mga gurong kalahok ang mga paraan upang malaman kung gaano kahusay ang pagkaunawa ng isang mag-aaral sa talata o tekstong binabasa. Batay sa isinagawang pagsusuri, lumutang ang sumusunod na tema hinggil sa paggamit ng mga guro sa Phil-IRI sa yugto ng *pre-test*:

Paunang pagsubok sa Kasanayan ng mga Mag-aaral. Sa pagsisimula ng taong panuruan ng mga paaralan, mandato ng DepEd na magsagawa ng mga paunang pagsubok o *pre-test* na kalakip ang Phil-IRI bilang panukat sa pagbasa. Nakita ang nasabing tema mula sa naging paglalarawan ni Kalahok E:

“Sa unang linggo ng pasukan, nagsasagawa ng Paunang Pagsubok sa pagbasa ang mga guro sa Filipino. Ang mga teksto na may kalakip na tanong ay premade o ibinibigay na lamang ng mga Phil-IRI coordinators. Ang resulta mula sa Phil-IRI ay isa sa aking mga pinagbabasehan upang tukuyin ang lebel ng kaalaman o kakayahan ng bawat estudyante sa pagbasa at pag-unawa sa binasa.”

Bilang karagdagan, isinasakatuparan ang pagsasagawa ng mga talatakdaang pagtataya upang maging batayan sa pamamagitan ng paggamit ng Phil-IRI. Ayon pa nga sa pahayag ni Kalahok K:

“Ang pre-test ay isinasagawa sa pagsisimula ng klase para malaman ng guro kung ano ang antas ng pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral at ito rin ay magsisilbing batayan sa pagsasagawa ng interbensyon.”

Kagamitan sa Pagpaunlad sa Pagbasa. Bilang bahagi sa paghahanda, ginagamit ng mga gurong kalahok ang Phil-IRI bilang paunang pagsubok sa pangangailangan ng pag-unlad sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Binigyang-pansin nina Kalahok A, Kalahok C, Kalahok D at Kalahok O ang pagtukoy sa partikular na mag-aaral na mas nangangailangan ng gabay sa pagpapaunlad ng kakayahang bumasa at umunawa. Batay sa naging paglalahad ni Kalahok D:

“Ito ang nakatutulong sa akin [bilang guro] upang lubos kong maunawaan at masukat ang kakayahan ng aking mga mag-aaral sa pagbasa nang sa ganoon ay makapagbigay ako ng angkop na gawain upang matulungang mapaunlad ang kakayahan nila sa pagbasa.”

Pagsasakatuparan ng mga Pamamaraang-panukat. Sa bawat pangangailangan ng mga mag-aaral, nagsasakatuparan ang mga guro ng mga pamamaraan bilang panukat sa kasanayang pagbasa at kritikal o mapanuring pag-unawa sa mga nakalimbag na babasahin. Ilan sa mga pamamaraang ginamit nina Kalahok G, Kalahok J, at Kalahok P ay mga pasalitang pagbasa (*oral reading*) at lalos na paraang-pagbasa (*silent reading*). Paliwanang ni Kalahok G:

“Binibigyan ng babasahin ang mga bata isa-isa at pinapabasa ng tahimik na may time limit. May sasagutan silang mga tanong kaugnay sa binasa. Inaalam at inililista ang comprehension level ng bawat bata batay sa resulta ng kanyang mga sagot.”

Sa pagpapahayag naman ni Kalahok H sa kaniyang ginagawang pamamaraan sa paggamit ng Phil-IRI ay nakita na kinakailangan pa ang paggamit ng ibang materyal at/o sanggunian dahil walang tiyak na baitang na pinagkukuhanan ng batayan ng mga teksto: Pahayag ni Kalahok H:

“Gumagamit ng mga printed materials galing sa Phil-IRI ngunit kumukuha sa ibang baitang, Grade 7 level, kumukuha sa Grade 3 passages at Grade 8 level, kumukuha sa Grade 5 passages...”

Mula sa mga sagot ng mga guro sa panayam, natukoy ang mga tema hinggil sa paggamit ng mga guro sa Phil-IRI sa bahaging *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)* bilang paraan ng pagsasagawa ng paunang pagsubok sa pagsisimula pa lamang pasukan ng taong panuruan, paggamit bilang kagamitan sa pagpapaunlad sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, at pagsasakatuparan ng mga pamamaraang bilang panukat sa kasanayan tulad ng pasalita at lalo na sa pagbasa at pagkuha ng iba pang batayan mula sa ibang baitang.

Provision of Specialized Instruction/Intervention

Ang *Provision of Specialized Instruction/Intervention* ay ikatlong hakbang sa administrasyon ng Phil-IRI na nagkakaroon nang pamamahagi ng indibidwal o maliit na pangkatang pagtuturo, paggabay, at tagubilin sa mga mag-aaral. Mula sa mga naging tugon ng mga kalahok, nabuo ang sumusunod na tema na nagbibigay-diin sa paggamit ng mga guro sa Phil-IRI sa bahagi ng *provision of specialized instruction/intervention*:

Pagbibigay-tuon sa Kakayahang Pakikinig. Sa resulta ng mga panimulang pagtataya gamit ang Phil-IRI, makikilala ng mga guro ang mag-aaral na nangangailangan ng agarang atensiyon upang malinang ang pag-unawa sa mga binabasa. Sa *Focus Group Discussion (FGD)* ay ibinahagi ang magkaugnay na pagpapahayag nina Kalahok A at Kalahok C na sa bahaging ito, pokus sa kakayahang pakikinig ang mga mag-aaral nang malaman ang bagal at bilis sa pagbasa at pag-unawa ng mga ito. Ayon kay Kalahok C:

“Natukoy na sa unang pagtataya na may mga mag-aaral na hindi gaanong nakababasa. Kaya tinutukoy naman ang kanilang kakayahan sa pakikinig. Binigyan naman ng iba pang babasahin ang mga mag-aaral na nakababasa na sa paraang tahimik na pagbabasa.”

Paglalaan ng Oras sa Pagsusuri ng Kagamitan. Sa tulong ng mga mag-aaral, nalalaman ang kabisaan ng Phil-IRI materyal. Sa konteksto nina Kalahok D at Kalahok P, ang mga kagamitan na ibinabahagi ay sinusuri sa bawat linggo o minsan nama’y ipinapadala sa mga bahay upang mas mahaba ang oras ng pagsusuri. Saad ni Kalahok P:

“Nagkakaroon kami ng oras sa isang linggo upang mabigyan ng oras na matuto pang bumasa at masuri pa ang kagamitan ng mga mag-aaral...”

Sa kabuuan, ang paglalaan ng sapat na oras sa pagsusuri ng kagamitang Phil-IRI ay isang mahalagang bahagi ng proseso. Ang pagtutok din sa kakayahang pakikinig sa tulong ng kagamitang Phil-IRI ay mahalaga sa ikatlong hakbangin. Kasama ang mga mag-aaral, sinusuri ng mga guro ang kabisaan ng mga materyal ng Phil-IRI. Sa pampaaralang gawain sa bawat linggo, o mga gawain sa bahay, inilalaan ng mga guro ang sapat na oras upang masusing suriin ang mga kagamitan.

Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)

Naglalayong analisahin sa huling hakbangin na *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)* ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang magbasa matapos sumailalim sa mga espesyalisadong parte ng kagamitan. Ang *post-test* ay nagbibigay ng mga datos na magagamit sa bahaging kailangan pa nang pagpapabuti at pagpapalano ng mga susunod na hakbang sa pagbasa.

Paghahambing sa Resulta ng Pre-test at Post-test. Ang masusing paghahambing sa resulta ng *pre-test* at *post-test* ay tinukoy nina Kalahok A, Kalahok C, Kalahok D, at Kalahok G na isa sa mga paraan nila sa paggamit ng Phil-IRI. Masusukat ang kabisaan ng kagamitang ito kung malalaman nang maayos ang kinalabasan na antas ng mga mag-aaral partikular na sa ikaapat na kuwarter ng taong panuruan. Ayon sa naging pahayag ni Kalahok C:

“Ang post-test sa Phil-IRI ay isinagawa sa ikaapat na markahan. Kung saan, ikinumpara ang resulta nito sa paunang pagtataya. May ilang mga mag-aaral na hindi pa gaanong umunlad ang kakayahang umunawa sa binasa, kaya, binigyan sila ng mga karagdagan pang gawain upang mas na mapaunlad pa ang kanilang mga pang-unawa sa mga babasahin. At sa pagtatapos ng klase, lahat ng mga mag-aaral ay inaasahang makababasa na nang may pag-unawa.”

Paggamit ng Sariling Tseklisat at Pagbabahagi ng Ulat sa Administrasyon. Karagdagang ginamit ng guro na hinango sa Phil-IRI ang *checklist* ng antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na mula sa manuwal ng Phil-IRI. Pinanatili ang pag-uulat ng mga datos sa administrasyon tungo sa ulong-guro ng departamento, punong-guro o nangunguna sa distrito ng paaralan. Paliwanag ni Kalahok H:

“Ginagamit ang sariling checklist [mula sa Phil-IRI manwal]. Nagkakaroon ng muling pagpapabasa (final reading). Nagsusumite ng reports [sa administrasyon ng paaralan].”

Ipinahiwatig sa hakbangin sa pagsasakilos ng panghuling pagtataya, kinakailangang ng masusing paghahambing ng mga resulta mula sa *pre-test* o paunang pagtataya na halaw sa kagamitang Phil-IRI. Natuklasan din na karagdagang ginamit ng guro ang *checklist* mula sa Phil-IRI manwal at ipinasa ang resulta sa administrasyon tungo sa ulong-guro ng departamento at punong-guro o nangunguna sa distrito ng kinabibilangang paaralan.

2. Hamon ng mga Guro sa Paggamit Ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) Sa Filipino

Sa pagpapabuti at pagtataya ng mga kasanayan ng mga mag-aaral, isang instrumento ang Phil-IRI upang mapalawak ang pag-unawa sa pagbasa. Sa kabila ng pagiging kapaki-pakinabang nito, hindi maiiwasan ang ilang mga hamon at pag-aalinlangan sa tamang paggamit at interpretasyon ng mga resulta nito. Ayon kay Tan (2023), ang paggamit ng Phil-IRI ay nagsiwalat na ang kagamitan ay tumuklas sa pang-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa pagbabasa na mas mababa sa karaniwan. Pinatutuyan ito mula sa pahayag ng mga gurong nagbigay-tugon sa pag-aaral sa pamamagitan ng mga lumutang na tema mula sa pagsusuri sa mga datos na nakuha.

Hindi Akma ang Espesyalisasyon ng Guro. Naging hamon sa mga guro ang hindi pagiging sanay sa pagtuturo ng wikang Filipino sapagkat hindi ito ang pinagtapusang digri ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang pagtuturong *out-of-field* o labas sa pinagkadalubhasaan ay isang makabuluhang suliranin sa mga gurong kalahok na nakaaapekto sa kakayahang gamitin at pangasiwaan ang Phil-IRI nang mahusay at produktibo. Sa paglalarawan ni Kalahok I:

“Bilang hindi medyor ng ating wikang pambansa na Filipino, ito’y malaking hamon sa pagiging guro sa Filipino at dahil na rin sa kakulangan sa kaalaman sa mga makabagong pamamaraan oistratehiya sa pagtuturo.”

Kakulangan ng Oras at Kawalan ng Mapagkukunan. Nag-udyok sa kahirapan sa pamamahala sa paggamit ng Phil-IRI ang paglalaan ng maraming oras at matagal na pagsisiyasat sa kagamitan kahit na ito ay sinuri na ng DepEd. Ang ganitong suliranin ng guro sa paggamit ng Phil-IRI ay naging replektibo mula sa mga naging tugon nina Kalahok C, Kalahok D, Kalahok F, Kalahok H, Kalahok M at Kalahok N. Natuklasan mula sa mga datos ng pag-aaral na ang mga guro ay nakararanas ng kawalan ng sapat na oras o mga kagamitan upang maayos na maisagawa ang mga pagtatasa. Paliwanag ni Kalahok D:

“Karaniwang hamon sa aming mga guro ay pagpili ng angkop na seleksyon o babasahin upang maayos na maisagawa ang gawain. Kakulangan ng mga ibinibigay na mga materyal sa pagpapabasa [na mula sa DepEd].”

Ang mga guro ang nagdagdag ng oras sa pagprodyus ng mga kagamitan. Pinatotohanan sa pahayag ni Kalahok C:

“Maglalaan ang mga guro ng mga kinakailangang kagamitan sa pagbasa na maaaring pang-isahan o pang maramihan upang mapaunlad ang pagbasa nang may pang-unawa ng mga mag-aaral...”

Kakulangan ng Kaalaman sa Pagbasa ng Resulta. Ang interpretasyon at paggamit ng mga resulta ng Phil-IRI upang magpasya sa mga hakbang sa pagpapaunlad ng pagbasa at interbensyon ay nakitang hamon para sa mga guro. Ang kakulangan sa pagsasanay o kaalaman sa pagbasa ng resulta ang naging sagot nina Kalahok G at Kalahok P na sa ilang pagkakataon ay nagdudulot ng pagkabigo sa pagtukoy ng tamang suporta para sa mga mag-aaral. Ayon kay Kalahok G:

“Matagal ang proseso dahil sa dami ng mga bata na hinahawakan [ng isang guro] sa bawat section at grade level. [Sa kabilang banda], mahina ar mababa ang percentage ng comprehension level ng mga Grade 7 na galing sa mga [malalayong] barangay elementary schools.”

Pagsaklaw sa Indibiduwal na Pangangailangan ng mga Mag-aaral. Ang Phil-IRI ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtingin sa kasanayan sa pagbasa ng isang mag-aaral, ngunit maaaring hindi magbigay ng sapat na kaalaman sa mga indibiduwal na pangangailangan. Sa obserbasyon at karanasan nina Kalahok M at Kalahok N, ang pagtutok sa bawat mag-aaral upang matugunan ang kanilang espesyal na pangangailangan sa pagbasa ay isang hamon para sa mga guro. Wika ni Kalahok N:

“Sa pagsasagawa ng Phil-IRI bilang guro kailangan ang atensiyon ay nakapokus sa nagbabasa upang malaman kung masusunod ba ang pamantayan sa Phil-IRI dahil kailangang itala kung may pagkakamali sa pagbigkas o pagpapalit ng salita.”

Bilang pangkalahatan, natuklasan sa pagsusuri sa mga nakalap na datos na may kinakaharap na mga hamon ang mga guro sa paggamit ng Phil-IRI. Lumabas sa resulta ng pag-aaral na hamon para sa mga kalahok ang kawalan ng sapat na kaalaman sa disiplinang Filipino dahil sa pagiging *out-of-field* o hindi pag-akma sa kaniyang pinagkadalubhasaang larang, nakita rin bilang hamon ang kakulangan ng oras at kawalan ng mapagkukunan ng mga kagamitan, kakulangan ng kaalaman sa pagbasa ng resulta ng Phil-IRI, at ang suliranin sa pagsaklaw sa mga tiyak at indibiduwal na pangangailangan ng mga mag-aaral. Samakatuwid, ang kolektibong hamon na ito ng mga kalahok ay isang esensiyal na elemento na dapat na maisaalang-alang upang matagumpay na maipatupad at mapangasiwaan ang mabungang paggamit ng Phil-IRI bilang mapagkakatiwalaang kagamitan sa pagsukat at pagpapaunlad sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

3. Mekanismo ng Pagkaya sa mga Hamon sa Paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino

Sa pagtukoy ng mekanismo ng pagkaya mga hamon sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino, mahalagang unawain ang kahalagahan ng pagsusuri sa kakayahan ng mag-aaral at kaukulan ng kagamitan sa mga mag-aaral. Sa pagtugon sa layunin ng pag-aaral, natukoy ang mga naging paraan ng pagkaya ng mga gurong kalahok.

Paglinaw sa Kamalayan ng Paggamit. Nabigyang-tugon at natuklasa na ang paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino bilang isa sa mga mekanismo ng mga guro. Pinatunayan sa tugon ng mga kalahok na ang paggamit ng Phil-IRI ay isang mainam na kagamitan sa pagtukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Batay sa naging pagsasalaysay ng mga kalahok lumutang na naging mekanismo ng mga guro ang paggamit ng Phil-IRI upang magkaroon ng sapat na batayan sa pagsusuri sa kasanayan ng mga mag-aaral para sa pagpapabuti ng mga pagpaplanong instruksiyonal at pagpapatupad ng mga interbensiyong naaayon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon sa pahayag ni Kalahok C:

“Ang programang ito ay tunay na nakagigising ng awareness ng guro upang matukoy ang kahinaan/kalakasan at kakayahan ng guro at ng mag-aaral.”

Paggamit ng Iba pang Materyal. Mula sa danas ng mga kalahok, nakitang may mga hamon ang mga guro at ilang eksperto sa paggamit ng Phil-IRI. Sa naunang pagtalakay, natukoy bilang isang makabuluhang hamon ang kakulangan ng mapagkukunan at ang parsiyal na paggamit ng Phil-IRI bilang panukat na kagamitan dahil sa pangangailangang kontekstuwal na angkop sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Dahil dito, isang paraan ng mga guro ang paggamit at/o pagkuha ng iba pang materyal sa ibang sanggunian o hanguan bilang pantulong na kagamitan sa pagpapatupad ng Phil-IRI. Kaya naman, binigyang-diin ng mga kalahok na pagyamin pa ang programa at bigyang-pansin ang mga kahinaan nito para sa makabuluhang paggamit nito. Mula sa lente ng mga kalahok, binanggit ni Kalahok P, na:

“Maganda naman itong programa ng DepEd. Sana ay gumawa pa ng mas matibay na mga reading materials at paigtingin ang programang ito para magkaroon pa tayo ng mga mag-aaral na marunong bumasa at umunawa ng mga teksto at tumaas ang literacy rate ng bansa.”

Dagdag pa ni Kalahok N:

“Panatilihin ang pagsasagawa ng Phil-IRI upang matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapang bumasa. Makakatulong din ito upang mahasa ang kakayahan at mapaunlad ang kaalamn ng mag-aaral. Huwag susukuan ang mga bata o mag-aaral na nangangailangan ng ating tulong at gabay.”

Pagbibigay ng Regular na Pidbak. Maliban sa paglinaw ng kamalayan sa paggamit at pagpapaigting sa programa, kalakip ang pagsasakilos ng regular na pidbak sa mga mag-aaral na isang malaking tulong na mekanismo ng pagkaya para sa mga guro. Sa tugon ni Kalahok E:

“Ang regular na pag-aaral ng mga resulta at feedback mula sa paggamit ng PHIL-IRI ay maaaring makatulong sa mga guro na maunawaan ang pag-unlad ng kanilang mga estudyante sa pagbasa. Ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mga impormasyon na kanilang magagamit upang mag-adjust ng kanilang mga pagtuturo batay sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral.”

Pagdalo sa Palihan o Worksyap. Ang ilan sa mga gurong nakapanayam ay hindi Filipino meyor na lubos na lubos na nakaaapekto sa mga pagdanas ng mga hamon sa paggamit ng Phil-IRI. Dahil dito, naging paraan ng mga kalahok sa mga mekanismo ng pagkaya ang pagdalo sa mga palihan o worksyap upang mapaunlad ang kaalaman sa

pagtuturo ng kasanayang pagbasa na nakatulong sa paggamit ng Phil-IRI. Ang temang ito ay naging replektibo mula sa mga naging tugon nina Kalahok I, Kalahok J, Kalahok K, at Kalahok L. Ayon sa pahayag ni Kalahok J:

“Ang pagdalo sa mga seminar, workshop o webinar ay makatutulong upang umunlad at madagdagan ang aking kaalaman hinggil sa mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo sa Filipino.”

Pagdaragdag ni Kalahok I:

“Ang pag-aaral at pagsasanay sa Filipino ay makatutulong sa mga guro na hindi ito ang kanilang pangunahing espesyalisasyon. Mag-enroll sa mga kurso, seminar, o workshop na naglalayong mapabuti ang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo at paggamit ng Filipino bilang wika ng pagtuturo.”

Ang mekanismo ng pagkaya sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (PHIL-IRI) sa Filipino ay naglalayong mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga guro sa pagpapatupad at pangangasiwa sa paggamit ng Phil-IRI. Mula sa mga natukoy na hamon ng mga kalahok, natuklasan ang iba't ibang mekanismo ng mga guro sa pagkaya sa mga tiyak na suliranin. Mula sa datos ng pag-aaral, lumabas na isang paraan ng mga guro ang paggamit sa Phil-IRI bilang kagamitan sa paglinaw sa kamalayan sa paggamit na nagbibigay-diin sa potensiyal na benepisyo nito bilang batayan sa pagkilala sa kakayahan ng mga mag-aaral. Dagdag pa, naging paraan din ng mga guro ang paggamit ng iba pang materyal at sanggunian upang punan ang kakulangan at kaangkupan ng Phil-IRI bilang panukat na batayan. Malaking tulong din sa mga kalahok ang pagbibigay ng regular na fidbak, at pagdalo sa mga palihan o worksyap bilang tugon lalo na sa mga gurong kalahok na hindi meyor ng Filipino upang palawakin ang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pagbasa.

4. Siping-Gabay: Interbensiyon sa Paggamit Phil-IRI sa Filipino

Nararapat na isaalang-alang ang konteksto ng kasalukuyang kalagayan ng pagbabasa sa bansa, pati na rin ang mga hamon at isyu na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kanilang pag-unlad sa pagbasa at paraan ng paggamit ng mga guro sa kagamitang pampagtuturo. Sa pamamagitan ng binuong awtput, maaari rin itong magbigay ng pagpapatunay ng mga pamamaraan ng interbensiyon na maaaring isagawa gamit ang Phil-IRI.

Sa konteksto ng pag-aaral, binigyang-diin ng mga kalahok ang pagbuo ng mga Siping-Gabay upang malawakang masubaybayan ang bawat mag-aaral at mamonitor o makita ang development o pag-unlad ng mga mag-aaral, kasama na ang kaangkupan ng paggamit ng Phil-IRI. Binigyang-pansin din ng mga kalahok na isinaalang-alang bilang mahalagang elemento sa pagbuo ng awtput ang pagbibigay ng pagtutok sa pagdaragdag ng mga gawain upang matukoy ang palatandaan ng

pagkatuto. Dagdag pa, naging esensiyal din na bahagi ng produkto ng pananaliksik ang isa sa mga makabuluhang mungkahi ng mga kalahok hinggil sa paggamit ng teknolohiyang pang-edukasyon. Sa pagsubaybay sa mga mag-aaral at guro sa paggamit ng Phil-IRI, pinatotohanan mula sa mga tugon ng mga kalahok ang epekto ng paggamit ng teknolohiyang pang-edukasyon tulad ng tamang paggamit ng *cellphone*, *laptop*, at iba pang kagamitang nauugnay sa *educational technology*.

Sa kabuoan, naging makabuluhang pagmumungkahi rin ng mga kalahok ang pagkakaroon ng *reading center* at pagtukoy ng isang *reading teacher* bilang mahahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan sa paggamit ng mga guro sa Phil-IRI na tinitingnan bilang potensiyal na salik para sa mabunga at produktibong pagpapatupad ng program na maglulundo sa pagpapataas ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Paglilinaw ng mga kalahok, sa pamamagitan ng pagbuo ng *reading center* at pagtukoy ng isang *reading teacher*, ang paaralan ay nagbibigay ng masusi at masistemang suporta sa pagpapalakas ng pagbasa ng mga mag-aaral. Ito ay naglalayong magbigay ng mga oportunidad para sa masusing pagtuturo at nagpapalakas ng mga kasanayan sa pagbasa na siyang pundasyon ng pag-unlad sa iba't ibang larangan ng edukasyon.

Sa kabuoan, ang mga natukoy na mungkahing interbensiyon sa paggamit ng Phil-IRI ay nagbibigay ng masusing suporta at pagkakataon sa mananaliksik na makapagdisenyo ng isang Siping-Gabay para sa makabuluhang paggamit ng Phil-IRI. Ang Siping-Gabay na ito ay isang mainam na lunsaran para sa mga guro ng Filipino partikular sa mga guro na nakararanas ng mga hamon sa pagpapatupad, pamamahala at pangangasiwa nito. Sa pamamagitan ng awtput na ito ay magkakaroon ng tiyak na pag-unawa ang mga guro ng wika na magnilay sa mga kasangkot na proseso na sa pangkalahatan ay naglalayon ng pagpapalakas at pagpapataas ng literasi ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Narito ang nabuong awtput sa pananaliksik:

SIPING-GABAY SA PAGGAMIT NG PHILIPPINE INFORMAL READING INVENTORY SA FILIPINO

A. Mahalagang Impormasyon sa Nilalaman ng Siping-Gabay ng Phil-IRI

1. Ano ang Phil-IRI?
2. Bakit binuo ang Phil-IRI?
3. Ano ang masasabi ng Phil-IRI sa mga guro?
4. Ano ang mga nababagay na pamaraan para magamit ang Phil-IRI?
5. Sino ang kailangang kumuha ng Phil-IRI?
6. Kailan dapat pangasiwaan ang Phil-IRI?
7. Gaano katagal bago mapangasiwaan ang Phil-IRI?
8. Sino ang maaaring mangasiwa ng Phil-IRI?

9. Paano makakakuha ng kopya ng mga materyales ng Phil-IRI?

B. Pangkalahatang Direksiyon para sa Pangangasiwa:

Ang Apat na Hakbangin

1. Hakbang 1: *Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test*
2. Hakbang 2: *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)*
3. Hakbang 3: *Provision of Specialized Instruction / Intervention*
4. Hakbang 4: *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)*

A. MAHALAGANG IMPORMASYON SA NILALAMAN NG SIPING-GABAY NG PHIL-IRI	
1. Ano ang Phil-IRI?	Ang <i>Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI)</i> ay nilikha upang mabigyan ang mga guro ng isang kasangkapan para sa pagsukat at paglalarawan ng pagganap sa pagbasa. Ito ay isang pagtatasang kagamitan na binubuo ng mga <i>graded passages</i> o seleksyon na dinisenyo upang matukoy ang antas ng pagbasa ng isang mag-aaral. Mahalagang tandaan na ang Phil-IRI ay nagbibigay lamang ng pagtatantiya ng mga kakayahan ng mag-aaral at maaaring gamitin kasama ng iba pang maaasahang mga kagamitan ng pagtatasa.
2. Bakit binuo ang Phil-IRI?	Ang pagbuo ng Phil-IRI ay isa sa mga inisyatiba na inilagay bilang suporta sa “Bawat Child A Reader Program (ECARP)”. Bago makapagdisenyo at makapagbigay ng angkop na kagamitan ang mga guro sa pagtuturo sa pagbabasa para sa kanilang mga mag-aaral, dapat silang armado ng impormasyon tungkol sa kanilang kasalukuyang antas at kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang <i>diagnostic approach</i> na ito sa paglalarawan kung paano binabasa ng mga bata ang mga prinsipyong inklusyon na nagbibigay-diin sa pangangailangan para sa edukasyon na nakatuon sa pag-aaral, tumutugon sa pangangailangan at may sensitibidad sa kultura.

<p>3. Ano ang masasabi ng Phil-IRI sa mga guro?</p>	<p>Maaaring sabihin ng <i>Phil-IRI Group Screening Test</i> (GST) sa mga guro kung nagbabasa ang mga mag-aaral sa nasa itaas, o mas mababa sa kanilang mga antas ng grado. Ang indibiduwal na pinangangasiwaan ng <i>Phil-IRI Graded Passages</i> ay maaaring gamitin sa pagtataya ng Oral na Pagbasa, Tahimik na Pag-unawa sa Pagbasa ng mga mag-aaral at/o Mga Antas ng Pag-unawa sa Pakikinig.</p> <p>Kapag ginamit upang masuri ang mga kasanayan sa Oral na Pagbasa, ang Phil-IRI ay maaaring gamitin upang ilarawan ang pag-decode at pagkilala sa salita, katatasan at pag-unawa.</p> <p>Kapag ginamit upang masuri ang Tahimik na Pag-unawa sa Pagbasa, maaaring gamitin ang Phil-IRI upang ilarawan ang bilis ng pagbasa at pag-unawa.</p> <p>Kapag ginamit upang masuri ang pag-unawa sa pakikinig, ang Phil-IRI ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pakikinig ng mag-aaral sa mga sipi habang binabasa ng tagapangasiwa ng pagsusulit at sinasagot ang lima sa walong tanong na may iba't ibang antas ng kahirapan tungkol sa bawat sipi.</p>
<p>4. Ano ang mga nababagay na pamaraan para magamit ang Phil-IRI?</p>	<p>Ang Phil-IRI ay maaaring gamitin sa:</p> <p>a. Pangkatang Antas ng Pagbasa Ang Phil-IRI GST ay maaaring gamitin upang matukoy ang antas ng pagbasa ng isang buong klase, at tukuyin ang partikular na mga mag-aaral na maaaring mangailangan ng karagdagang tulong sa pagsasagawa ng mga gawain sa pagbabasa.</p> <p>b. Indibidwal na Antas ng Pagbasa Ang indibidwal na pinangangasiwaan ng Phil-IRI Graded Passages ay maaaring gamitin upang matukoy ang mga antas ng malaya, pagtuturo at pagkabigo ng mag-aaral para sa tatlong uri ng literacy</p>

	<p>mga gawain: <i>Oral Reading, Silent Reading, at Listening Comprehension.</i></p> <p>c. Subaybayan ang Paglago at Tugon sa Pagbasa Ang mga resulta ng <i>Pre-Test</i> at <i>Post-Test</i> ng Phil-IRI ay maihahambing sa pagsubaybay sa paglago sa mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, gayundin ang pagtukoy sa bisa ng programa o pagbabasa bilang interbensyon na isinasagawa ng paaralan at/o mga guro sa silid-aralan.</p> <p>d. Ilarawan ang Pag-uugali sa Pagbasa Ang pagtatala ng mga gawi sa oral na pagbasa ng mag-aaral sa pagsasagawa ng indibiduwal na pangangasiwa ng <i>Phil-IRI Graded Passages</i> ay makatutulong sa mga guro na ilarawan ang pagganap at pag-uugali ng mag-aaral sa pagbasa. Tinutukoy ang bilang ng mga salitang binasa bawat minuto, ang mga pahiwatig na ginagamit para sa pagtukoy o pagkilala sa mga salita, paraan ng pagbasa, atbp.</p>
<p>5. Sino ang kailangang kumuha ng Phil-IRI?</p>	<p>Lahat ng mag-aaral sa elementarya (baitang 3 hanggang 6) at sekundarya (baitang 7 hanggang 10). Natukoy ang mga mag-aaral na gumaganap nang mas mababa sa antas ng inaasahan (yaong may kabuoang <i>raw score</i> na mas mababa sa 14 sa Phil-IRI GST) ay dapat sumailalim sa karagdagang pagtatasa sa pamamagitan ng indibiduwal na pagbasa na pinangangasiwaan ng <i>Phil-IRI graded passages</i>.</p>
<p>6. Kailan dapat pangasiwaan ang Phil-IRI?</p>	<p>Pinangangasiwaan ang Phil-IRI sa bawat markahan, mula una hanggang ikaapat na markahan upang matukoy ang kabisaan ng kagamitan at kakayahan ng mga mag-aaral.</p>
<p>7. Gaano katagal bago</p>	<p>Ang pangangasiwa ng Phil-IRI GST para sa isang buong klase ay tumatagal ng humigit-kumulang 30 minuto. Ang oras na kinakailangan upang maibigay ang</p>

<p>mapangasiwaan ang Phil-IRI?</p>	<p><i>Phil-IRI Graded Passages</i> ay mag-iiba para sa bawat estudyante.</p>
<p>8. Sino ang maaaring mangasiwa ng Phil-IRI?</p>	<p>Lahat ng guro ng Filipino at English ang nagsasagawa ng Phil-IRI. Ang mga gurong sinanay ng <i>Early Language, Literacy and Numeracy (ELLN) Program</i> ay maaaring mangasiwa ng Phil-IRI sa mga indibiduwal na mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang pagtatasa. Ang rehiyon at/o dibisyon ay maaari ding magsagawa ng mga programa sa pagsasanay sa mga guro sa pagsasagawa ng Phil-IRI. Ang mga guro na mangangasiwa ng Phil-IRI ay dapat basahin ang manwal nang lubusan at ihanda ang lahat ng kinakailangang materyales at mga <i>form</i> bago ang nakatakdang petsa ng pangangasiwa ng pagsusulit.</p>
<p>9. Paano makakakuha ng kopya ng mga materyales ng Phil-IRI?</p>	<p>Ang Phil-IRI na materyales ay ia-upload sa <i>Learning Resource Management Development System (LRMDS)</i> portal ng DepEd <i>website</i> na maaaring i-download ng mga guro, mga pinuno ng paaralan at mga tagapangasiwa ng edukasyon. Pinapayuhan ang mga paaralan na gamitin ang mga pondo ng <i>Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE)</i> para sa pagpaparami at pamamahagi ng mga materyales sa mga guro.</p>

**PANGKALAHATANG DIREKSYON PARA SA PANGANGASIWA:
ANG APAT NA HAKBANGIN**

HAKBANG 1

**INITIAL SCREENING USING THE PHIL-IRI GROUP
SCREENING TEST**

- Tiyaking handa ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa pagsasagawa ng *screening test*. Kabilang dito ang mga kopya ng *Group Screening Test*, mga pagsusulit, at iba pang mga dokumento o kagamitan na maaaring kailanganin.
- Itakda ang tamang oras at lugar para sa pagsasagawa ng *group screening test*.
- Gumawa ng talaan ng resulta kung saan itatala ang mga marka o antas ng pagbasa ng bawat mag-aaral batay sa kanilang pagsusulit.

- Surin ang mga resulta ng *Group Screening Test* at gamitin ito upang matukoy ang pangkalahatang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral.
- Isalaysay ang mga layunin at gawing bahagi ng pagsasagawa ng mga interbensiyon o pagtuturo upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbasa.

HAKBANG 2

ADMINISTRATION OF THE PHIL-IRI GRADED PASSAGES (PRE-TEST)

- Siguruhing handa ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa pagsasagawa ng *pre-test*.
- Simulan ang *pre-test* sa pamamagitan ng pagtukoy sa pasalita at pasulat na kakayahan ng mga mag-aaral. Maaaring gamitin ang mga oral na pagsusulit o pagsusuri ng kanilang kakayahan sa pagsusulat.
- Pumili ng mga *Graded Passages* na naaangkop sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral na isasailalim sa *pre-test*.
- Bago simulan ang *pre-test*, ipaliwanag nang maayos ang mga alituntunin sa pagbabasa at pagtugon sa mga tanong. Tiyakin na naiintindihan ng mga mag-aaral ang mga ito bago magsimula ang pagsusulit.
- Itakda ang isang tiyak na oras para sa pagpapatakbo ng *pre-test* upang matiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay may pantay-pantay na pagkakataon na makumpleto.
- Surin ang mga resulta ng *pre-test* at gamitin ito upang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng bawat mag-aaral.
- Batay sa mga resulta ng *pre-test*, magplano ng mga hakbang na tutugon sa mga pangangailangan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

HAKBANG 3

PROVISION OF SPECIALIZED INSTRUCTION OR INTERVENTION

- Batay sa kahirapan sa pagbasa ng mag-aaral, ang isang programa ng interbensiyon sa pagbasa ay idinisenyo para sa kanila.
- Simulan ang interbensiyong pagbasa sa pamamagitan ng pagsusuri sa pangangailangan sa pagbasa ng mga mag-aaral.
- Maglaan ng oras para sa pagpapaliwanag at praktika ng mga itinuturo na kasanayan sa pagbasa.
- Magbigay ng regular na *feedback* sa mga mag-aaral upang matulungang matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral.
- Tuklasin ang mga bagong oportunidad at estratehiya upang patuloy na mapalakas ang pag-unlad sa pagbasa ng mga mag-aaral.

- Ihanda ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa pagsasagawa ng *post-test*.
- Ihatid ang mga *Graded Passages* sa mga mag-aaral. Ipaliwanag ang mga alituntunin at patakaran sa pagsusulit nang maayos bago magsimula.
- Gumawa ng talaan ng resulta kung saan itatala ang mga marka o antas ng pagbasa ng bawat mag-aaral batay sa kanilang pagsusulit.
- Surin ang mga resulta ng *post-test* at gamitin ito upang matukoy ang pag-unlad sa pagbasa ng bawat mag-aaral pagkatapos ng interbensiyon.
- Ipabatid ang resulta ng *post-test* sa mga mag-aaral, mga administrador, at kasama na kanilang mga magulang.
- Magbigay ng fidebak at rekomendasyon para sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang kasanayan sa pagbasa.

DISCUSSION (PAGLALAHAD)

Nakasentro ang pag-aaral na ito sa danas ng mga guro sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino. Mula sa mga naging tugon ng mga gurong kalahok na nagtuturo sa *Junior High School* at gumagamit ng Phil-IRI sa Filipino, naging batayan ng mananaliksik ang detalyadong tugon ng mga ito tungo sa pagtukoy ng mga hamon sa paggamit ng Phil-IRI.

Tinukoy ng mananaliksik ang paraan ng paggamit ng Phil-IRI sa Filipino batay sa mga hakbangin nito, kasama ang (1) *Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)*, (2) *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)*, (3) *Provision of Specialized Instruction/Intervention*, at (4) *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)*.

Sa hakbanging *Initial Screening Using the Phil-IRI Group Screening Test (GST)*, natuklasan na ginagamit ito ng mga kalahok upang matukoy ang kahandaan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Nagsasagawa rin ng iba't ibang pamamaraan o estratehiya ang mga guro katulad ng pasulat na pagtataya, pagpapabasa nang malakas at pagpapabasa nang tahimik. Mayroon ding mga guro na parsiyal lamang ang paggamit at hindi ang kabuoang kagamitang Phil-IRI sa halip ay kumukuha na lamang sa iba pang sanggunian o aklat. Natuklasan din na may gurong kalahok na gumagamit at isinasakatuparan ang Phil-IRI ayon sa pamantayang inilahad ng DepEd.

Sa hakbanging *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Pre-Test)*, lumabas mula sa pagsusuri ng mga datos na ginagamit ng mga guro ang Phil-IRI bilang

paraan ng pagsasagawa ng paunang pagsubok sa pagsisimula pa lamang ng pasukan ng taong panuruan, paggamit bilang kagamitan sa pagpapaunlad sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral, at pagsasakatuparan ng mga pamamaraan bilang panukat sa kasanayan tulad ng pasalita at lalo na sa pagbasa at pagkuha ng iba pang batayan mula sa ibang baitang.

Samantala, sa bahagi naman ng *Provision of Specialized Instruction/Intervention*, naging replektibo mula sa mga tugon ng mga kalahok ang paglalaan ng sapat na oras sa pagsusuri ng kagamitang Phil-IRI bilang isang mahalagang bahagi ng proseso. Ang pagtutok din sa kakayahang pakikinig sa tulong ng kagamitang Phil-IRI ay mahalaga sa ikatlong hakbangin. Kasama ang mga mag-aaral, sinusuri ng mga guro ang kabisaan ng mga materyal ng Phil-IRI. Sa pampaaralang gawain sa bawat linggo, o mga gawain sa bahay, inilalaan ng mga guro ang sapat na oras upang masusing suriin ang mga kagamitan.

Sa huli, ang paggamit ng mga guro sa Phil-IRI sa hakbanging *Administration of the Phil-IRI Graded Passages (Post-Test)*, ay nagpakita ng mga hakbangin sa pagsasakilos ng panghuling pagtataya, pangangailangan ng masusing paghahambing ng mga resulta mula sa *pre-test* o paunang pagtataya na halaw sa kagamitang Phil-IRI. Natuklasan din na karagdagang ginamit ng guro ang *checklist* mula sa Phil-IRI manual at ipinapasa ang resulta sa administrasyon tungo sa ulong-guro ng departamento at punong-guro o nangunguna sa distrito ng kinabibilangang paaralan.

Batay sa mga paraan ng paggamit ng mga guro sa Phil-IRI, natuklasan sa pagsusuri sa mga nakalap na datos na may kinakaharap na mga hamon ang mga guro sa paggamit ng Phil-IRI. Lumabas sa resulta ng pag-aaral na hamon para sa mga kalahok ang kawalan ng sapat na kaalaman sa disiplinaryang Filipino dahil sa pagiging *out-of-field* o hindi pag-akma ng kaniyang pinagkadalubhasaang larang, nakita rin bilang hamon ang kakulangan ng oras at kawalan ng mapagkukunan ng mga kagamitan, kakulangan ng kaalaman sa pagbasa ng resulta ng Phil-IRI, at ang suliranin sa pagsaklaw sa mga tiyak at indibiduwal na pangangailangan ng mga mag-aaral.

Ganoon pa man, nakita sa datos ng pag-aaral na may mga mekanismo ng pagkaya ang mga guro upang tugunan ang mga natukoy na hamon. Batay sa isinagawang pagsusuri, lumabas na isang paraan ng mga guro ang paggamit sa Phil-IRI bilang kagamitan sa paglinaw sa kamalayan sa paggamit na nagbibigay-diin sa potensiyal na benepisyong nito bilang batayan sa pagkilala sa kakayahan ng mga mag-aaral. Dagdag pa, naging paraan din ng mga guro ang paggamit ng iba pang materyal at sanggunian upang punan ang kakulangan at kaangkupan ng Phil-IRI bilang panukat na batayan. Malaking tulong din sa mga kalahok ang pagbibigay ng regular na fidbak, at pagdalo sa mga palihan o worksyap bilang tugon lalo na sa mga gurong kalahok na hindi meyor ng Filipino upang palawakin ang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pagbasa.

Samantala, mula sa pagsasaalang-alang sa mga nalikom na datos ay nabuo ang interbensiyon sa paggamit ng *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) sa Filipino

na naglalayong tugunan ang mga hamon at bigyang-diin ang mga mekanismo tungo sa mabungang paggamit ng mga guro sa Phil-IRI. Ang binuong Siping-Gabay sa paggamit ng Phil-IRI ay isang makabuluhang batayan para sa pagtukoy sa mga indibiduwal na pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pagbuo sa awtput ng pag-aaral ay nakasalig mula sa mga mungkahi ng mga kalahok hinggil sa pagsasaalang-alang sa mga potensiyal at esensiyal na elemento kagaya ng pagsasanib ng mga teknolohiyang edukasyonal, pagbuo ng *reading center*, at pagtukoy ng isang *reading teacher*. Sa kabuoan, ang nabanggit na interbensiyon ay nagpakita ng komprehensibong pagsisikap upang mapabuti ang kakayahan sa paggamit ng mga guro sa nasabing materyal upang sa huli ay magbunga ng epektibong pagpapatupad ng programa tungo sa pagpapataas ng literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng Phil-IRI.

Conclusions (Kongklusyon)

Batay sa naging resulta ng pag-aaral ay nabuo ang sumusunod na kongklusyon na nakabalangkas batay sa mga tiyak na layunin ng pag-aaral:

1. Nahinuha sa pag-aaral na ang karanasan sa paggamit ng mga guro sa *Philippine Informal Reading Inventory* (Phil-IRI) ay sumasaklaw sa apat (4) na hakbang ng pagpapatupad nito. Sa hakbang ng GST, pangunahing paggamit ng mga guro ang pagbibigay-tuon sa katangian nitong magbigay-malay sa kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Sa *pre-test* ay binigyang-diin ang paggamit sa Phil-IRI sa pagtukoy sa mga tiyak at indibiduwal na pangangailangan ng mga mag-aaral upang makapagdisenyo ng mga angkop na interbensiyon sa pagbasa. Samantala, nahinuha naman sa hakbang ng *provision of specialized instruction/intervention* ang pagsusuri at pagpapaunlad sa kagamitang Phil-IRI, habang nakatuon naman ang paggamit ng mga guro sa *post-test* bilang batayan sa masusing paghahambing ng mga resulta mula sa *pre-test* upang matiyak ang naging pagganap ng mga mag-aaral sa mga gawaing pagbasa.
2. Ang mga gurong kalahok ay nakararanas ng mga hamon sa paggamit ng Phil-IRI partikular sa kakulangan ng kaalaman at kasanayan sa pagpapatupad at paggamit nito. Naging makabuluhang dahilan sa mga hamong ito ang kakulangan ng oras at kawalan ng mapagkukunan, kakayahan sa pagbasa ng resulta, at limitasyon sa pagsaklaw sa indibiduwal na pangangailangan ng mga mag-aaral.
3. May mga umiiral na mekanismo ng pagkaya ang mga guro sa mga hamong nararanasan sa paggamit ng Phil-IRI bilang pagtugon sa mga mga suliraning nararanasan. Naging paraan ng pagkaya ng mga guro ang paggamit ng Phil-IRI bilang kagamitan sa paglinaw at sa pagkilala sa kakayahan ng mga mag-aaral. Naging mekanismo rin ang pagbibigay ng regular na fidbak, pagpapaigting ng programa, at pagdalo sa palihan o worksyap ng mga guro.

Recommendations (Rekomendasyon)

Batay sa mga natuklasan at mga naging kongklusyon ng pag-aaral, iminungkahi ng mananaliksik ang sumusunod:

1. Magsagawa ng mga pagsasanay na nagbibigay-diin sa pagpapalakas ng kasanayan sa mga guro sa paggamit ng Phil-IRI, at pagbibigay ng mga karagdagang babasahin na hahasa sa kakayahan ng mga-aaral sa pagbasa.
2. Paigtingin ang regular na pagpapalitan ng kaalaman at pagtutulungan ng mga guro at magulang, mga espesyalista sa pagbasa, at mga tagapagtaguyod ng edukasyon.
3. Itaguyod ang pagtuturong nakabatay sa kontekstuwal na pangangailangan ng mga mag-aaral. Bigyang-pansin din ang pagbibigay ng matibay na fidbak tungo sa pagsusuri sa indibiduwal na kakayahan ng mga mag-aaral at magtakda ng mga pantulong na gawain o interbensyon na naaangkop sa bawat antas at kakayahan ng mga mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards (Etikal na Konsiderasyon)

Ang etikal na aspekto ay lubos na binigyang-pansin ng mananaliksik mula sa paksa hanggang sa mga kalahok nito upang mapagtibay ang pag-aaral. Bago pa ang isinagawang pangangalap ng mga datos, tiniyak ng mananaliksik ang pahintulot ng mga kinaukulan pati na rin ang ilang puna at mungkahi ng mga guro. Ang mahalagang prinsipyo ng pag-aaral na ito ay ang pagiging kumpidensiyal na nangangailangan ng obligasyon sa bahagi ng mananaliksik na tiyakin na ang ano mang paggamit ng impormasyong nakuha mula sa ibinahaging mga paksa ay gumagalang sa dignidad at awtonomiya ng kalahok, at hindi lumalabag sa interes ng mga indibidwal o komunidad (Bos, 2020).

Sa konteksto ng pag-aaral, mahalagang isinaalang-alang ng mananaliksik ang paggalang sa kalayaan at karapatan ng mga kalahok na guro. Binigyan ng impormasyon ang mga kalahok hinggil sa saligan at layunin ng isinagawang pag-aaral at tinalakay ang mga potensiyal na benepisyo nito sa kanila bilang mga guro ng Filipino. Ang pagtakda sa iskedyul at lokasyon ng panayam ay ibinigay ng mga guro na kumbenyente para sa kanila. Ang mga kalahok ay malaya sa ano mang pagpapasya sa paglahok sa pag-aaral. Ang mga tugon ng mga kalahok ay hindi nilapatan ng modipikasyon o pagbabago sa halip, naging emperikal na batayan ito sa interpretasyon ng mga datos na naglundo sa pagbuo ng interbensiyong kagamitan sa pagbasa.

Acknowledgments (Pasasalamat)

Sa pagbuo ng isang pananaliksik, mahalaga ang pagpapahalaga at pagkilala sa mga naging bahagi at nagbigay ng suporta sa pagbuo nito. Sa kaibuturan ng puso,

nagpapasalamat ang mananaliksik sa sumusunod na nagbigay ng kontribusyon, inspirasyon at gabay upang maisakatuparan ang pag-aaral:

Dr. Solomon D. Faller, Jr. Dekano ng Paaralang Gradwado – Akademikong Taon 2024, sa malayang pagtanggap, nararapat na pagpapasya at mabuting suhestiyon sa mananaliksik na mapalawak at maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral;

Dr. Josephine C. Pelingon. Dekana ng Paaralang Gradwado – Akademikong Taon 2023, sa kaniyang panimulang pahintulot, lubos na pagsuporta, makabuluhang pagmumungkahi at rekomendasyon sa mananaliksik na mapalinang pa at maisagawa ang buong pag-aaral.

Dr. Annabelle L. Balderian. Tagapayo, sa kaniyang labis na pagpapaalaala, hindi pag-iwan at pagpapabaya sa mananaliksik, at sa kaniyang tapat na pag-aalay ng payo mula sa pagpapakilala ng pananaliksik tungo sa pagpapatibay ng buong pag-aaral.

Dr. Victoria Y. Rojas. Tagapangulo ng Lupong Tagasulit, sa kaniyang maingat na pagbusisi sa mga hakbang na ginawa, instrumentong ginamit, at sa positibong fdbak na nagbigay inspirasyon sa mananaliksik na pagbutihin ang pagkilos ng pag-aaral.

Dr. Garry A. Portillo II at Prop. Raquel G. Romero. Miyembro ng Lupong Tagasulit, sa kanilang matatalinong mungkahi, rekomendasyon at makabuluhang payo tungo sa tiyak na direksyon at pag-unawa sa mga komplikadong konsepto at pamamaraan.

Bb. Michell T. Acala. Kalihim, sa kaniyang komprehensibo at maingat na pagtala ng mga puna, konsepto, mungkahi at rekomendasyon ng Lupong Tagasulit sa mga isinagawang depensa.

G. Gilbert C. Galit. Editor, sa kaniyang masinop na pagwawasto ng manuskrito na naging batayan ng mananaliksik sa pagpapaunlad ng pag-aaral;

Dr. Jacqueline Espina. Propesor sa Thesis Writing I, sa kaniyang pagtuturo sa mananaliksik ng mga batayang kasanayan at prinsipyo na kinakailangan para sa tiyak na direksyon at pag-unawa sa mga komplikadong konsepto at pamamaraan sa pagbuo ng pananaliksik;

Dr. Lerma A. Peque, Dr. Solomon C. Alcober, at Dr. Glenda A. Jo. Mga Puno ng Distrito ng Dulag, sa kanilang pahintulot na maisagawa ang pag-aaral na nilahukan ng ilang guro na sakop ng kanilang superbisyon;

Dr. Flora M. Pica, Dr. Rex C. Briones, Madam Belen Sibolino, G. Adan G. Rebao, G. Noel P. Del Pilar at G. Alfredo M. Gaganao. Mga Punong-guro sa mga Sekondaryang Pampublikong Paaralan ng Dulag, sa kanilang pag-apruba sa mananaliksik na makapasok sa paaralan at makakalap ng mga datos na kinakailangan sa pag-aaral;

Mga Kalahok na Guro. Sumali sa pananaliksik, sa kanilang paglalaan ng oras at kaalaman upang maging bahagi ng kasalukuyang pag-aaral;

G. Lucky Ondras, Gng. Mary Grace Sarsalejo, at Bb. Mary Rose Ombrog. Mga Gurong Kakilala sa Kagawaran ng Edukasyon at Unibersidad, ang kanilang mga kaalaman, pananaw, at pagtulak na ipagpatuloy ay nagdagdag ng bagong dimensiyon sa mananaliksik sa pag-unawa at nagbigay pagpapatibay upang maipagpatuloy ang pag-aaral;

Denmark Bily N. Mendoza. Espesyal na kaibigan, sa kaniyang pagbibigay sa mananaliksik ng kahulugan at layunin upang mapagtagumpayan ang pag-aaral. Siya ang nagbigay ng liwanag sa mga madilim na araw, at nagsilbing lakas sa mga mahinang sandali;

Kuya Edsel at Kuya Ian. Mga kapatid ng mananaliksik, sa kanilang pagpapahayag ng walang-humpay na suporta at pagiging kaakibat sa bawat yugto ng buhay ng mananaliksik;

Ate Janice at Ate Catherine. Mga hipag o asawa ng kapatid na lalaki, sa kanilang suportang moral at espirituwal na naging lakas upang pag-igihan ang pag-aaral;

Mama Belen at Papa Roy. Mga magulang ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang suporta, pag-unawa, inspirasyon, at sa pagmamahal na nagbigay sa mananaliksik ng lakas ng loob na harapin ang ano mang pagsubok; at

Higit sa lahat, sa Dakilang Lumikha, sa Kaniyang pinagkaloob na biyaya ng buhay, sa Kaniyang patnubay, liwanag at biyaya na patuloy na nagbibigay sa mananaliksik ng lakas at determinasyon sa bawat hakbang ng pag-aaral.

Maraming salamat po sa inyong lahat!

REFERENCES (SANGGUNIAN)

- Batas Republika Blg. 10533 Seksyon 10.3 (2013). *Batas sa pinabuting batayang edukasyon ng 2013*. <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/09/04/irr-republic-act-no-10533/>
- Bos, J., & Bos, J. (2020). Confidentiality. *Research ethics for students in the Social Sciences*, 149-173. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48415-6_7
- Cabalo, J. P., & Cabalo, M. M. (2019). Factors affecting pupils' reading proficiency in multi-grade classes among rural elementary schools. *International Journal of Science and Management Studies*, 2(2), 108-124.
- Crossman, A. (2020). *Understanding purposive sampling: An overview of the method and its applications*. <https://www.thoughtco.com/purposive-sampling-3026727>
- Cuenco, H., Dacanay, J., Elmann, R., Fundal, E., Panes, J., & Sanchez, G. (2019). *Isang penomenohikal na pag-aaral sa karanasan ng mga estudyanteng Senior High School sa Pamantasang De La Salle Dasmariñas na hiwalay ang magulang* [Unpublished Undergraduate Thesis]. Pamantasang De La Salle. Dasmariñas. <http://surl.li/tllkh>
- Department of Education. (2016). *K to 12 Gabay Pangkurikulum sa Filipino* (p.3). <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/01/Filipino-CG.pdf>
- DepEd Order No. 14, s. 2018 (2018, March 26). *Policy guidelines on the administration of the revised Philippine Informal Reading Inventory*. <https://shorturl.at/twxBR>
- DepEd Memorandum No. 39, s. 2012. (2012, May 11). *Policy guidelines on addressing learning gaps and implementing a reading and writing program in secondary schools effective School Year (SY) 2012-2013*. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2012/05/DO_s2012_39.pdf
- DepEd Region VIII (2022). *About the region*. <https://region8.deped.gov.ph/>
- Faulkner, S. L., & Trotter, S. P. (2017). Data saturation. *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*, 1-2. <https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0060>
- Lucas, M. (2014). *Facilitating human learning*. Lungsod Quezon: Lorimar Publishing Inc.
- Mangahis, J. (2014). *Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik*, Manila RBS.
- Olivar, L. L., Manalo, J. A Palma, A. M., Ramirez, V. H., Gemino, K. L., & Caiga, B. T. (2014). Awareness of maritime students in Lyceum International Maritime Academy

- on the Drop Everything and Read (DEAR) program. *Academic Research International*, 5(3), 206-213.
- Pado, F. E., Diaz, L. E., Ongtengco, M. H. P., Alcazar, M. Y. C., Salvador, A.M., & Nava, M. (2018). *The Philippine Informal Reading Inventory Manual 2018*. Department of Education – Bureau of Learning Resources, Philippines.
- Tan, H. S. (2023). Critical reading skills in English of incoming Grade 10 learners: An analysis and interpretation. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(10), 3766-3776.
<https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.10.27>
- Trujillo, J. S. (2015). Effectiveness of multi-level materials in overcoming reading difficulties among Grade IV pupils. *Asia Pacific Higher Education Research Journal (APHERJ)*, 2(1).
-